

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ziddiyatlar g'oyaviymi, iqtisodiyimi yoki etnik-madaniy qarama-qarshilik tufayli kechadimi degan savollar siyosatshunos faylasuflar, davlat arboblari o'ylantirgan edi. Shunday vaziyatda S. Xantington o'z falsafiy qarashlarini ilgari surib yangi davr uchun yangi siyosiy harakatlar strategiyasini taqdim qildi. S. Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" paradigmasi G'arb liberalizmi va g'arb bo'lmagan sivilizatsiyalararo kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ziddiyatlar ssenariysining nihoyatda soddalashtirilgan shaklidir. Shu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, Xantington kelajakdagi dunyo siyosatining asosiy sababini G'arbnig g'arb bo'lmaganlarga qarshiligi sifatida talqin qilgan. Islom sivilizatsiyasi g'arb uchun nihoyatda katta xavf tug'dirishini ta'kidlab, kelajakda ziddiyatlarga sabab bo'lishini va davlatlarning yo G'arb tomon, yoki g'arbgga qarshi bo'lishdan boshqa chorasi qolmasligini o'zining "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" paradigmasida asoslab bergan.

Foydalanilgan dabiyyotlar ro'yxati

1. Samuel P. Huntington. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York, 1996.
2. Michael Kennedy. *Critical Review: The Clash of Civilizations*. Samuel P. Huntington. INTL Introduction to International Relations: Webster University, 2012
3. Samuel P. Huntington. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press: Norman and London, 1991.
4. Juan J. Linz & Alfred Stepan. *Problems of Democratic transition and Consolidation*. The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London, 1996.
5. Gregorio Betizza & Fabio Petito. *Why (Clash of) Civilizations Discourses Just Won't Go Away? Understanding the Civilizational Politics of Our Times*, 2018.
6. Vincenzo Bove & Gunes Gokmen. *Cultural Distance and Interstate Conflicts*. *British Journal of Political Science*, 2016.
7. Guido Thieme. *The "Forces Profondes" of Internationalism in the Late Nineteenth Century: Politics, Economy and Culture. The Nation State and Beyond*, 2013.
8. Edward Said. *What They want is my silence*. *International Socialistic Review*. 2001.
9. Arshin Adib-Moghaddam. *A Metahistory of the Clash of Civilizations: Us and Them Beyond Orientalism*. Hurst & Company: London. 2011.
10. Henry Kissinger. *America has no permanent friends or enemies, only interests*. *The Tribune: Voice of the People*. 2023.
11. Richard Maher. *Bipolarity and Future of U.S – China Relations*. *U. S – China Bipolarity. Political Science Quarterly*. 2018.
12. Davide Orsi. *The 'Clash of Civilizations' 25 Years On // A Multidisciplinary Appraisal*. E-International Relations Publishing: Bristol, England. 2018.
13. Jan Ludert. *An Alternative For Germany. Tracing Huntington's 'Clash of Civilizations' Thesis in A Right Wing Populist Party*. *E-International Relations*. 2018.
14. Islombek Rakhmonberdiev. *Clash or Cooperation of Civilizations? Current Assessments by Western Experts of the Concept of S. Huntington*. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY VOLUME: 04 ISSUE: 08 | AUG 2023 (ISSN: 2660-6836)*
15. Islombek Rakhmonberdiev. *ISLAM AND ITS INFLUENCE ON WORLD POLITICS AS ASSESSED BY SAMUEL P. "HUNTINGTON"*. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.73(9), September, 2023*

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Bobonazarova Gulxayo Habibulla qiziSamarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
guliii.bobonazarova@gmail.com**KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN
TILSHUNOSLAR** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236085>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada kognitiv tilshunoslikning kelib chiqish doirasi va undagi yuzaga kelgan muammolar, ularning rivojlanish tarixi va asosiy o'rganish tamoyillari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, maqolada kognitiv tilshunoslik rivojiga hissa qo'shgan tilshunoslar haqida ham aytib o'tilgan. Tilshunoslar Jorj Lakoff, Noam Xomskiy va Robert Langaker kabi tilshunoslar aynan kognitiv tilshunoslikning rivojiga o'zlarining turli fikr mulohazalari bilan katta hissa qo'shgan tilshunoslar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Noam Xomskiy, Robert Langaker, konsept, konseptual, empirik, sun'iy intellekt, predmet, prototip nazariyasi, tasvir sxemalari.

Bobonazarova Gulxayo Habibulla qiziSamarkand State Institute of foreign
languages teacher, independent researcher**THE ORIGIN OF COGNITIVE LINGUISTICS AND THE LINGUISTS WHO
CONTRIBUTED TO IT****ANNOTATION**

This article summarizes the scope of origin of cognitive linguistics and the problems that arise in it, the history of their development and the principles of basic learning. In addition, the article also mentions linguists who have contributed to the development of cognitive linguistics. Linguists such as George Lakoff, Noam Khomsky, and Robert Langacker are considered linguists who have contributed significantly to the development of cognitive linguistics precisely with their diverse opinions.

Key words: Noam Chomsky, Robert Langacker, concept, conceptual, empirical, artificial intelligence, object, prototype theory, image schemas.

Бобоназарова Гулхайо Хабибулла кызыПреподаватель Самаркандского государственного
института иностранных языков, независимый исследователь**ЗАРОЖДЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВИСТЫ,
ВНЕСШИЕ В НЕЕ СВОЙ ВКЛАД**

АННОТАЦИЯ

В этой статье кратко описывается область возникновения когнитивной лингвистики и проблемы, возникающие в ней, история их развития и принципы базового обучения. Кроме того, в статье также упоминаются лингвисты, которые внесли свой вклад в развитие когнитивной лингвистики. Такие лингвисты, как Джордж Лакофф, Ноам Хомский и Роберт Лангакер, считаются лингвистами, которые внесли значительный вклад в развитие когнитивной лингвистики именно благодаря своим разнообразным взглядам.

Ключевые слова: Ноам Хомский, Роберт Лангакер, концепция, концептуальное, эмпирическое, искусственный интеллект, объект, теория прототипов, схемы изображений.

Hozirgi kunda tilshunoslik rivoji bilan birgalikda texnologiyalar ham rivojlanmoqda. Tadqiqotlarning yangicha usullari natijasida yangi yoʻnalishlar va nazariyalar paydo boʻlmoqda. Shu sababli, “sunʼiy intellekt” tizimiga oid muloqot faoliyati yuzaga kelmoqda. Til tizimini endilikda idrok etish, bilish kabi tushunchalar boyitmoqda. Bu – kognitiv tilshunoslik deb atalib, koʻpgina tafakkur faoliyatidagi muammolarni yoritib bermoqda.

Faylasuflarning taʼbir etishicha, “Agarda obyektning alohida xususiyatini tasvirlash va oʻrganish lozim boʻlsa, bunga yakka bir fan sohasining umkoniyati yetarlidir. Obyektning oʻzgarishi, boshqa koʻrinish olishi haqida gap ketganda esa, majmuaviy yondashuv zarur boʻladi, chunki obyektning boshqa xususiyatlarini ham oʻrganish ehtiyoji tugʻiladi” (Kochergin, 1988:5). Yaʼni, tilshunoslikda soʻzlar va gaplarni tahlil qilish barcha sohalar hamkorligida amalga oshiriladi.

Kognitiv tilshunoslik – tilshunoslikning til, ong va ijtimoiy-madaniy omillar oʻrtasidagi munosabatlarga qaratilgan boʻlimidir. Unda til insonning kognitiv jarayonlarini, shu jumladan idrok, kontseptualizatsiya va muloqotni qanday aks ettirishi va shakllantirishi oʻrganiladi. Kognitiv tilshunoslik kontseptual tuzilmalar va kognitiv mexanizmlar, odatiy grammatika va nazariy qoidalarga ustuvor ahamiyat beradigan anʼanaviy qarashlardan farqli ravishda, lingvistik maʼnoni shakllantirish muhim ekanligini taʼkidlaydi.

Kognitiv tilshunoslikning ildizlari Noam Xomskiyning 1959-yilda B.F. Skinnerning “Ogʻzaki xulq-atvor”ini tanqidiy koʻrib chiqishidan paydo boʻlgan. Xomskiyning xulq-atvor psixologiyasini rad etishi empirizmdan mentalizmga yangi tushunchalar bilan psixologiyada kognitiv psixologiya va kognitiv fan sifatida keyingi xulq-atvorga qarshi faoliyatini oʻzgartirishga yordam berdi.

Noam Xomskiy taniqli tilshunos, faylasuf, kognitiv olim, tarixchi va ijtimoiy tanqidchidir. U 20-asrning eng nufuzli ziyolilaridan biri sanaladi. Xomskiy tilshunoslikdagi ishlari, xususan, generativ grammatika nazariyasi va universal grammatika tushunchasi bilan mashhur.

U qabul qilgan nazariyaga koʻra, odamlar tilni tugʻma ravishda tushunish va sintez qilish qobiliyati bilan tugʻiladi va barcha tillar uchun umumiy tamoyillar hisoblanadi. Bu gʻoya tilshunoslik sohasida inqilobiy tusda qabul qilindi va psixologiya, falsafa, informatika kabi boshqa fanlarga ham chuqur taʼsir koʻrsatdi.

Xomskiy oʻzining lingvistik hissalaridan tashqari, siyosiy faolligi va hukumat siyosatini, xususan, tashqi siyosat, ommaviy axborot vositalari va korporativ taʼsir sohalarini tanqid qilish bilan ham tanilgan. U ushbu mavzularda koʻp yozgan va ijtimoiy adolat va inson huquqlarining faol himoyachisi boʻlgan.

Xomskiy tilshunoslik, siyosat va falsafa boʻyicha koʻplab kitoblar muallifi boʻlib, uni akademik va jamoat nutqida juda taʼsirli shaxsga aylantirgan.

Xomskiy 1970-yillarda tilshunoslikni kognitiv fanning kichik sohasi deb hisoblagan va oʻzining modelini transformatsion yoki generativ grammatika deb atagan. Xomskiy lingvistik debatlar qurshovida qolganda, Jorj Lakoff 1980-yillarning boshlarida Ronald Langaker va boshqa neo-Darvin tilshunosligi himoyachilari “Lakoff–Langaker shartnomasi” deb nomlangan kelishuv ostida birlashdilar. Generativ grammatikaning yangi asoslari uchun ular “kognitiv tilshunoslik” nomini tanlashgan.

Ronald V.Langaker kognitiv tilshunoslik sohasidagi nufuzli ishlari bilan tanilgan taniqli amerikalik tilshunos hisoblanadi. U 1942-yil 22-mayda tugʻilgan. Langaker 1966 yilda Urbana-Champaign shahridagi Illinoys universitetida tilshunoslik boʻyicha oʻqigan va shu yerda fan nomzodi

ilmiy darajasini oldi. Shundan beri u til va idrokni o'rganishga katta hissa qo'shib kelayotgan tilshunoslardan hisoblanadi.

Langakerning eng e'tiborga loyiq hissasi - lingvistik tuzilma va kontseptualizatsiya o'rtasidagi yuz beradigan munosabatlarni o'rganadigan keng qamrovli nazariy Kognitiv grammatikaning rivojlanishi jarayonlarning tilni shakllantirishdagi rolini ta'kidlaydi va grammatika, semantika va lingvistik kategoriyalar tabiatini tushunishga yaxlit yondashuvni ta'minlaydi.

O'z faoliyati davomida Langaker ko'plab ta'sirli asarlarni nashr etdi, jumladan, "Kognitiv grammatika asoslari" (I va II jildlar), unda u kognitiv grammatikaning asosiy tamoyillarini va uning turli til hodisalariga tatbiq etilishini bayon qiladi. Uning tadqiqotlari tilning grammatika, semantika va kognitiv asoslarini o'rganishga katta ta'sir ko'rsatdi.

Langaker ijodi fazoviy iboralar, deyxsis va grammatik kategoriyalar tabiati kabi o'ziga xos til hodisalarini tahlil qilishda ham kengaydi. Uning tadqiqotlari kognitiv tilshunoslik sohasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi va turli fanlar bo'yicha olimlarga ta'sir ko'rsatdi.

O'zining ilmiy xizmatlaridan tashqari, Langaker bir qancha universitetlarda, jumladan Kaliforniya universitetida, San-Diegoda o'qituvchilik lavozimlarida ishlagan va u yerda faxriy professor bo'lgan. Shuningdek, u talabalarga ustozlik qilish va kognitiv tilshunoslik sohasini rivojlantirishda o'z darslarini o'tkazish va tadqiqotlarni boshqarishda faol ishtirok etdi.

Umuman olganda, Ronald Langaker kognitiv tilshunoslik sohasidagi yetakchi shaxs sifatida tan olingan va uning ishi til va bilish o'rtasidagi murakkab munosabatlar haqidagi tushunchamizni shakllantirishda katta ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda.

Til va tafakkur munosabatidagi muammo uzoq davom etib kelayotgan metodologik xulosa va tavsiyalarni yuzaga keltirdi. Tashqi dunyoning ongda in'ikosi paydo bo'lib rivojlanishida til asosiy rol o'ynashiga alohida urg'u bergan olimlar Sepir, Hoyjer, Hokket, Budagov, Panfilov va boshqalarning aytishicha, til tizimi insonning voqelikni anglashi tilga bog'liq, tilsiz tafakkur bo'lmasligi haqida xulosa qilish xato. Tafakkur hodisalar va munosabatlar haqida ma'lumot beruvchi voqelikning umumlashgan in'ikosidir.

Tafakkur qanday holatda yuzaga kelsa ham, u ayni bir vazifani, ya'ni ma'lumotni qabul qilish to'plash va qayta ishlash xususiyatlariga ega. Tilning bilish faoliyatidagi o'rni esa hodisalarni anglash va bilish quroli hisoblanadi. S.D. Kanselsonning "Til – nafaqat muloqot quroli, balki fikr va g'oyani shakllantiruvchi hamda uni ifodalovchi quroldir" deb yozgan edi. Demak, mental faoliyat natijasini bayon qilish uchun bizga til kerak bo'ladi, ular bir-biriga hamroh vazifasini o'taydi.

Kognitiv tilshunoslik keng tadqiqot yo'nalishi bo'lib, u tilshunoslik va psixologiya, undan tashqari, sun'iy intellekt, psixolingvistika neyrolingvistika kabi sohalarni ham o'z ichiga oladi. Ma'lumki, bu fanlar doirasida ham inson tafakkuri, harakteri va shu orqali kelib chiqadigan muloqot madaniyati o'zaro bog'liqlikda o'rganiladi.

Mantiqiy faoliyat hosilasi bu – tushuncha hisoblanadi. Ya'ni "tushuncha" va "konsept" atamaları bir xil ma'noni anglatadi. Har ikki so'z ham voqea yoki predmetning his qilinishidagi obrazli tasavvuri hisoblanadi. Ushbu tasavvur esa har kimda har xil bo'lishi mumkin, masalan "daraxt" deganda, kimdir chinor daraxtini yoki kimdir esa gilos daraxtini tushunishi mumkin.

Predmet – hodisalarning ongli idrok etilishi va ularning tasavvurda obraz hosil bo'lish yo'li bilan jamlanadigan bilim turlicha shakllanadi va har xil harakterga ega. Bu esa har xil turdagi konseptlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Kognitiv tilshunoslikning ba'zi asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Kontseptual metafora: ubu yondashuv ko'pgina mavhum tushunchalarni ifodalab aniq va mujassamlashgan tajribalar nuqtai nazaridan tuzilgan va tushunilganligini ko'rsatadi. Misol uchun, biz ko'pincha "up" ijobiy his-tuyg'ular bilan va "down" salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'lib, kontseptual metaforani aks ettiradi.
2. Tasvir sxemalari: bu mavhum tushunchalarni tushunishimizga asos bo'lgan hissiy-motorik tajribalarning takrorlanadigan naqshlari kabi ifodalanadi.
3. Prototip nazariyasi: ushbu nazariya shuni ko'rsatadiki, toifalar qat'iy mezonlar bilan emas, balki umumiy misollar (prototiplar) va ularning toifasining boshqa a'zolariga o'xshashligi bilan belgilanadi. Misol uchun, biz "qush" tushunchasi haqida o'ylaganimizda, avval

pingvinlar yoki tuyaqushlar kabi kamroq tipik misollar emas, balki chumchuq kabi prototip qush haqida o'ylashimiz mumkin.

Kognitiv tilshunoslik til va tafakkurning bir-biri bilan bog'liqligi to'g'risida qimmatli tushunchalarni bergan bo'lsa-da, u muayyan qiyinchiliklar va tanqidlarga ham duch keladi. Ushbu muammolardan ba'zilar quyida keltirilgan:

1. Formalizmning yetishmasligi: tanqidchilar kognitiv tilshunoslikda an'anaviy lingvistik nazariyalarda mavjud bo'lgan rasmiy aniqlik va bashorat qilish kuchi yetishmasligi mumkin deb ta'kidlaydilar. Bu kognitiv lingvistika tushunchalarini tilni qayta ishlashning hisoblash modellariga qo'shishni qiyinlashtirishi mumkin.
2. Empirik tasdiqlash: kognitiv tilshunoslikdagi tasvir sxemalari va kontseptual metafora kabi ba'zi tushunchalar mustahkam empirik qo'llab-quvvatlanmaganligi uchun tanqid qilindi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, bu tushunchalar juda spekulativ bo'lishi mumkin va ularni sinab ko'rish juda qiyin.
3. Ko'lami va umumlashtirilishi: kognitiv tilshunoslik til va bilishning ba'zi jihatlariga juda torroq e'tibor qaratishda, tillar va madaniyatlar bo'yicha kengroq universallarga e'tibor bermaslikda ayblangan.

Noam Xomskiyning ishi, garchi uning o'zi odatda bu soha bilan bog'liq bo'lmasada, kognitiv tilshunoslikka sezilarli ta'sir etdi. Kognitiv tilshunoslik til, tafakkur va idrok o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratuvchi tilshunoslikning bir bo'limidir. Xomskiyning generativ grammatika nazariyasi, xususan, universal grammatika kontseptsiyasi tilni o'zlashtirishda bixevioristik yondashuvlarga qarshi chiqdi va tilning tug'ma kognitiv tuzilmalarini ta'kidladi. Istiqboldagi bu o'zgarish til hosil qilish va tushunish bilan bog'liq bo'lgan kognitiv jarayonlarni o'rganish uchun yangi yo'llarni ochdi.

Xomskiyning g'oyalari tilning kognitiv jihatlariga yanada kengroq qiziqish uyg'otdi, bu esa kognitiv tilshunoslikning alohida soha sifatida rivojlanishiga olib keldi. Kognitiv tilshunoslar til bizdagi kontseptual tizimlarimizni qanday aks ettirishi va shakllantirishini, metafora va boshqa kognitiv mexanizmlarning tildan foydalanishga qanday ta'sir o'tkazishini va tilning boshqa kognitiv jarayonlar bilan o'zaro ta'sirini o'rganadi.

Xomskiy ijodi birinchi navbatda sintaksis va tilning formal tuzilishiga qaratilgan bo'lsa, uning g'oyalari tilning kognitiv asoslarini tadqiq qilish uchun zamin yaratdi va kognitiv tilshunoslikning ko'p tarmoqli soha sifatida rivojlanishiga hissa qo'shdi.

Yuqoridagi muammo va to'siqlarga qaramay, kognitiv tilshunoslik jonli va ta'sirchan soha bo'lib qolmoqda, bu tilning inson bilimi va tajribasiga qanday asoslanganligini tushunishimizga hissa qo'shadi. Davom etayotgan tadqiqotlar ushbu tanqidlarni hal qilish va kognitiv tilshunoslikning nazariy asoslarini yanada rivojlantirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Greenwood, John D (1999). "Understanding the 'cognitive revolution' in psychology". *Journal of the History of the Behavioral Sciences*. 35 (1): 1–22. doi:10.1002/(SICI)1520-6696(199924)35:1<1::AID-JHBS1>3.0.CO;2-4. Retrieved 2020-02-22.
2. Lakoff, George (1990). "Invariance hypothesis: is abstract reasoning based on image-schemas?". *Cognitive Linguistics*. 1 (1): 39–74. doi:10.1515/cogl.1990.1.1.39
3. Noam Chomsky, A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. 35, No. 1 (1959)
4. Safarov Sh.S., Kognitiv tilshunoslik, Jizzax-2006, Sangzor nashriyoti
5. The contemporary theory of metaphor, G Lakoff, A Ortony - A. Ortony (Ed.), 1993
6. Типология языка и теория грамматики. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С. Д. Кацнельсона (27-30 ноября 2007). СПб.: Нестор-История, 2007.
7. Bobonazarova G.H. Kognitiv tilshunoslikda atafakkur va konsept tushunchalari, 2024 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=N06yu0YAAAJ&citation_for_view=N06yu0YAAAJ:2osOgNQ5qMEC

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000